

XORIJIY DAVLATLARDA ADVOKATLIK FAOLIYATIDA RAQAMLI DALILLAR BILAN ISHLASHNING O'ZIGA XOS JIHLTLARI

Botirova Dilso'z Baxtiyor qizi

Toshkent davlat yuridik universiteti

Advokatlik faoliyati yo'nalishi magistranti

botirovadilsoz@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19640351>

Annotatsiya: Ushbu tadqiqot ishi O'zbekiston Respublikasida raqamli dalillarning huquqiy mustahkamlanish jarayonini o'rganishga va xorijiy davlatlar (AQSh, Buyuk Britaniya, Rossiya) tajribasini qiyosiy tahlil qilishga bag'ishlangan. Tezida raqamli dalillarning huquqiy tabiati, ularning asosiy turlari va an'anaviy dalillardan farqlari yoritilgan. O'zbekiston qonunchiligida raqamli dalillar institutining shakllanish tarixi, xususan 2021-yilda Fuqarolik protsessual kodeksiga kiritilgan o'zgartirishlar hamda 2024-yil 21-noyabrda qabul qilingan O'RQ-1003-sonli Qonunning asosiy yangiliklari tahlil qilingan. Advokatlik amaliyotida raqamli dalillar bilan ishlashdagi mavjud muammolar — texnik savodxonlikning yetishmasligi, saqlanish zanjiri (chain of custody) talablarining noaniqligi, bulutli ma'lumotlarga kirish qiyinligi va deepfake tahdidi — alohida ko'rib chiqilgan. Xorijiy tajribada AQShdagi Federal dalillar qoidalari (FRE) va e-discovery mexanizmi, Buyuk Britaniyadagi ACPO tamoyillari, Rossiya va Osiyo davlatlaridagi amaliyotlar qiyosiy jihatdan tahlil etilgan. Tadqiqot natijasida barcha huquq tizimlarida raqamli dalillarga qo'yiladigan umumiy talablar — autentiklik, yaxlitlik va ishonchlilik — aniqlangan. O'zbekiston advokatlik amaliyoti uchun amaliy tavsiyalar berilgan: advokatlarning raqamli savodxonligini oshirish, saqlanish zanjiri standartlarini joriy etish, raqamli kriminalistika ekspertligini rivojlantirish, xalqaro hamkorlikni kuchaytirish hamda advokatlik sirini raqamli muhitda himoya qilish mexanizmlarini yaratish.

Kalit so'zlar: raqamli dalillar, elektron dalillar, advokatlik amaliyoti, chain of custody, raqamli kriminalistika, O'zbekiston huquq tizimi, xorijiy tajriba, deepfake, e-discovery.

Abstract

This study examines the process of legal consolidation of digital evidence in the Republic of Uzbekistan and provides a comparative analysis of the experience of foreign countries (USA, United Kingdom, Russia). The paper highlights the legal nature of digital evidence, its main types, and differences from traditional evidence. It analyzes the history of the formation of the digital evidence institute in Uzbek legislation, particularly the amendments made to the Civil Procedural Code in 2021 and the key innovations of Law No. O'RQ-1003 adopted on November 21, 2024. The existing problems in legal practice when working with digital evidence — lack of technical literacy, uncertainty in chain of custody requirements, difficulties in accessing cloud data, and the threat of deepfakes — are examined separately. In the foreign experience section, the U.S. Federal Rules of Evidence (FRE) and e-discovery mechanism, ACPO principles in the United Kingdom, and practices in Russia and Asian countries are analyzed comparatively. The study identifies common requirements applied to digital evidence across all legal systems: authenticity, integrity, and reliability. Practical recommendations are provided for the legal practice in Uzbekistan: improving lawyers' digital literacy, introducing chain of custody standards, developing digital forensics expertise, strengthening international cooperation, and creating mechanisms to protect attorney-client privilege in the digital environment.

Keywords: digital evidence, electronic evidence, legal practice, chain of custody, digital forensics, Uzbekistan legal system, foreign experience, deepfake, e-discovery

KIRISH

Axborot texnologiyalarining jadal rivojlanishi natijasida zamonaviy jamiyatning deyarli barcha sohalari — tijorat, davlat boshqaruvi, shaxslararo muloqot — raqamli muhitga ko‘chirilmoqda. Inson faoliyatining katta qismi smartfonlar, elektron pochta xizmatlari, bulutli saqlash tizimlari, ijtimoiy tarmoqlar va boshqa raqamli platformalar orqali amalga oshirilayotganligi tufayli, zamonaviy sud ishlarida ham raqamli ma’lumotlar tobora muhim o‘rin egallaydi. Bugungi kunda har qanday jinoiy ish, fuqarolik nizosi yoki iqtisodiy bahs-munozaraning markazida raqamli iz — messenjer yozishmalari, joriy joylashuv ma’lumotlari (GPS), bank tranzaktsiyalari tarixi, veb-saytlarga kirish jurnallari yoki kamera tasvirlari bo‘lishi odatiy holga aylangan.

Advokatlar, endi faqat an’anaviy qog‘oz hujjatlar va guvoh ko‘rsatuvlariga tayanib qolmay, raqamli dalillarni professional darajada to‘play olish, ularning autentikligini tekshirish, saqlanish zanjirini (chain of custody) ta’minlash va sudda huquqiy jihatdan asosli ravishda taqdim eta bilishlari zarur. Bu borada yetakchi xorijiy davlatlar — AQSh, Buyuk Britaniya, Germaniya, Estoniya, Rossiya va boshqalar — o‘zlarining boy amaliy tajribasini shakllantirgan bo‘lsa-da, O‘zbekiston huquq tizimi uchun bu yo‘nalish hali yosh va rivojlanib bormoqda.

Mazkur maqolaning maqsadi O‘zbekiston Respublikasida raqamli dalillarning huquqiy mustahkamlanish jarayonini o‘rganish va xorijiy davlatlar tajribasini qiyosiy tahlil qilish asosida advokatlik amaliyoti uchun amaliy xulosalar chiqarishdan iboratdir. Bunday qiyosiy tadqiqot milliy qonunchiligi isloh qilish jarayonida muhim nazariy asos bo‘lib xizmat qilishi mumkin.

TADQIQOTNING NATIJA VA TAHLILI

Raqamli dalillar — bu raqamli qurilmalarda (kompyuter, smartfon, server, bulutli xotira) yoki tarmoqlarda (internet, intranet) saqlanuvchi, uzatiladigan yoki yaratiluvchi, sud jarayonida ma’lum bir fakt yoki voqelikni isbotlash yoki inkor etish uchun ishlatilishi mumkin bo‘lgan ma’lumotlar majmuidir. Xalqaro kriminalistika tashkilotiyasi (SWGDE — Scientific Working Group on Digital Evidence) bergan ta’rifga ko‘ra, raqamli dalil — bu raqamli shaklda saqlanadigan yoki uzatiladigan, isbotlash qiymatiga ega bo‘lgan ma’lumotdir¹.

Raqamli dalillarning asosiy turlari quyidagilardan iborat: birinchidan, qurilmada saqlanuvchi ma’lumotlar — fayllar, rasmlar, videolar, hujjatlar va o‘chirilgan ma’lumotlar; ikkinchidan, tarmoq ma’lumotlari — internet-trafik, elektron pochta xabarlar, veb-saytlarga kirish tarixi; uchinchidan, metama’lumotlar (metadata) — fayllar yaratilgan sana va vaqt, muallif, joylashuv koordinatalari kabi ko‘rinmas ma’lumotlar; to‘rtinchidan, bulutli ma’lumotlar — Google Drive, iCloud, Dropbox va boshqa xizmatlar serverlarida saqlangan fayl va yozishmalar; beshinchidan, ijtimoiy tarmoq ma’lumotlari — postlar, sharhlar, xabarlar va yashirin metadata. Raqamli dalillarning yozma dalillardan asosiy farqi shundaki, ular o‘z mohiyati bo‘yicha o‘zgaruvchan va nusxalanuvchi (volatile and replicable) tabiatga ega. Bunda muhim muammo — raqamli dalilning asl nusxasi bilan nusxa o‘rtasida texnik jihatdan farq yo‘qligidadir, bu esa ishonchlilik va autentiklik masalasini alohida qiyinlashtiradi². Shuningdek,

¹ SWGDE — Scientific Working Group on Digital Evidence. Best Practices for Digital Evidence Collection. // swgde.org

² Wilson-Kovacs D., Helm R., Gowns B., Redfern L. Digital evidence in defence practice: Prevalence, challenges and expertise // Criminology & Criminal Justice. — 2023.

raqamli dalillar oson yo‘q qilinishi, o‘zgartirilishi yoki soxtalashtirilishi mumkin bo‘lganligi tufayli ularni to‘plash, saqlash va taqdim etish jarayoni maxsus protokol va standartlarni talab etadi.

O‘zbekiston Respublikasida raqamli dalillar instituti nisbatan yangi bo‘lib, huquqiy tartibga solish sohasida muhim qadamlar so‘nggi yillarda qo‘yildi. Avvalgi qonunchilikda raqamli ma‘lumotlar alohida dalil turi sifatida mustahkamlanmagan, ular ko‘pincha yozma yoki ashyoviy dalillar doirasida baholanib kelgan. Bu esa sud va advokatlik amaliyotida turli tushunmovchiliklarga va huquqiy noaniqlikka olib kelgan edi. Buriish nuqtasi sifatida 2021-yil 22-yanvarda o‘zgartirish va qo‘shimchalar kiritilgan O‘zbekiston Respublikasining Fuqarolik protsessual kodeksini (FPK) ko‘rsatish mumkin. Mazkur kodeksning 13-moddasiga muvofiq, sud fuqarolik ishini ko‘rayotganda «ashyoviy va raqamli dalillarni ko‘zdan kechirishi shart» degan qoida mustahkamlandi. Bu huquqiy jihatdan raqamli dalillarning alohida dalil turi sifatida e‘tirof etilishini anglatuvchi muhim ilk qadam bo‘ldi.

Eng muhim va tub o‘zgarish esa 2024-yil 21-noyabrda qabul qilingan O‘RQ-1003-sonli «O‘zbekiston Respublikasining ayrim qonun hujjatlariga raqamli dalillar bilan ishlash tizimini takomillashtirishga qaratilgan o‘zgartirish va qo‘shimchalar kiritish to‘g‘risida»gi Qonun bilan amalga oshirildi. Ushbu qonun O‘zbekiston qonunchiligida raqamli dalillar institutini birinchi marta to‘liq va tizimli ravishda tartibga solib, bir vaqtning o‘zida Jinoyat-protsessual kodeksiga (JPK), Fuqarolik protsessual kodeksiga, Iqtisodiy protsessual kodeksiga, Ma‘muriy javobgarlik to‘g‘risidagi kodeksga va Ma‘muriy sud ishlarini yuritish to‘g‘risidagi kodeksga o‘zgartishlar kiritdi. O‘RQ-1003-sonli Qonunga muvofiq, qonunchiligimizda raqamli dalillar tushunchasi quyidagicha shakllantirildi: axborot tizimlari, elektron ma‘lumotlar mavjud bo‘lgan elektron jismlar va Internet jahon axborot tarmog‘i manbalarida saqlanayotgan elektron ma‘lumotlar raqamli dalil sifatida tan olinadi. Shuningdek, “Notariat to‘g‘risida”gi, “Hakamlik sudlari to‘g‘risida”gi va “Sud ekspertizasi to‘g‘risida”gi qonunlarda raqamli dalillarni guvohlantirish va ularni tekshirish tartibi ham nazarda tutildi. Qonunning asosiy yangiligi shundaki, u jamiyat hayotining turli sohalarini jadal raqamlashtirish, odamlarning axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan tobora ko‘proq foydalanishi va buning oqibatida jinoyatlar sodir etilishi, fuqarolar va tashkilotlarning huquqlari buzilishi hollarini hisobga olib, raqamli dalillarning institutsionallashtirish zaruratidan kelib chiqqan.

O‘zbekiston Respublikasida advokatlik faoliyati 2008-yil 25-dekabrda «Advokatlik faoliyati va advokatlar kafolatlari to‘g‘risida»gi Qonun bilan tartibga solinadi. Ammo bu qonunda va advokatlik etikasi qoidalarida raqamli dalillar bilan ishlashning maxsus tartibi hozircha to‘liq shakllanmagan. Amaliyotda advokatlar raqamli dalillar bilan ishlashda bir qator muammolarga duch kelmoqdalar.

Birinchi muammo — raqamli dalillarning texnik murakkabligidir. Ko‘pchilik advokatlar raqamli kriminalistika (digital forensics) sohasida maxsus bilim va ko‘nikmalarga ega emas. Elektronika qurilmalaridan ma‘lumotlarni olish, metama‘lumotlarni o‘qish yoki shifrlangan fayllar bilan ishlash uchun maxsus dasturiy ta‘minot va bilim talab etiladi. Buning natijasida advokatlar ko‘pincha ushbu masalalar bo‘yicha ekspertlarni jalb qilishga majbur bo‘ladi, ammo advokatlik bozorida bunday mutaxassislar soni juda kam.

Ikkinchi muamlo — saqlanish zanjiri (chain of custody) talablarining aniq belgilanmaganligidir. Raqamli dalilning sudga qabul qilinishi uchun u yig‘ilgan paytdan boshlab

sud muhokamasigacha uning butunligi (integrity) va o'zgartirilmaganligini isbotlash zarur³. O'zbekiston qonunchiligida bu jarayon uchun standartlashtirilgan protokollar hali to'liq ishlab chiqilmagan. Bu esa ayrim holatlarda advokatlarga raqamli dalillarning ishonchligini tan olmay, sudda shikoyat qilish imkonini bermoqda.

Uchinchi muammo — bulutli ma'lumotlarga kirish imkoniyatidir. Jinoyatchilar va fuqarolik nizolarining ko'plab dalillari xorijiy serverlar va bulutli xizmatlarda saqlanadi. Bunday ma'lumotlarga erishish uchun xalqaro huquqiy yordam mexanizmlari (MLAT — Mutual Legal Assistance Treaties) qo'llaniladiki, bu jarayon ko'pincha uzoq muddatli va murakkab tus oladi. Advokatlar mudofaa yoki da'vogarning manfaatini himoya qilishda bu jarayonning sekinligi tufayli qiyinchiliklarga uchraydi.

To'rtinchi muammo — deepfake va AI vositalar orqali yaratilgan soxta materiallarning paydo bo'lishidir. Sun'iy intellekt texnologiyasining rivojlanishi bilan haqiqiy ko'rinadigan soxta video, ovoz yozuvlari va rasmlar yaratish osonlashib bormoqda. Advokatlar ana shunday materiallarni inkor qilish yoki ularning haqiqiylikini isbotlash uchun maxsus ekspertiza tayinlashni talab qilishi kerak, ammo bu yo'nalishdagi ekspertlar soni O'zbekistonda hali juda cheklangan.

Shuni ta'kidlash joizki, 2024-yilda «Raqamli O'zbekiston-2030» strategiyasi doirasida amalga oshirilayotgan islohotlar va raqamli dalillar bo'yicha yangi qonunning qabul qilinishi milliy huquq tizimini yangi bosqichga olib chiqdi. Biroq qonunni hayotga tatbiq etish, advokatlar va sudyalarni tegishli bilimlar bilan qurollantirish borasida hali ko'p ishlar qilinishi lozim.

XORIJIY TAJRIBA

Amerika Qo'shma Shtatlari. AQSh raqamli dalillar bo'yicha eng rivojlangan huquqiy tizimga ega davlatlardan biri sifatida tan olinadi. Mamlakat sudlarida raqamli dalillarni qabul qilish va baholash masalasi uzoq yillar davomida shakllanib, keng sud amaliyoti va ilmiy ta'limot orqali mustahkamlandi. AQShda raqamli dalillarning qabul qilinuvchanligi Federal dalillar qoidalari (Federal Rules of Evidence — FRE) bilan tartibga solinadi. Xususan, FRE 901 moddasiga ko'ra, dalilni taqdim etuvchi tomon uning autentikligini isbotlashi shart. Raqamli dalillar uchun bu metadata tahlili, hash qiymatlarini tekshirish va saqlanish zanjiriga oid hujjatlarni taqdim etishni o'z ichiga oladi. FRE 1002 moddasiga muvofiq, biror hujjatning mazmunini isbotlash uchun uning asl nusxasi taqdim etilishi zarur bo'lsa-da, raqamli nusxalar ma'lum shartlar ostida asl nusxa bilan tenglashtiriladi. AQSh advokatlik amaliyotida muhim rol o'ynagan «Zubulake v. UBS Warburg» ishi (2003-2004) raqamli dalillarni saqlash va taqdim etish bo'yicha pretsedentlar shakllanishiga asos bo'ldi. Mazkur ishda sudya sud jarayoni kutilayotgan paytdan boshlab tomonlar o'z elektron ma'lumotlarini yo'q qilmasliklari yoki o'zgartirmasliklari shart ekanligini — ya'ni «litigation hold» rejimini joriy qilish majburiyatini belgilab berdi. Bu tamoyil keyinchalik AQSh advokatlik amaliyotining asosiy me'yoriga aylandi va bugungi kunda mamlakat advokatlarining standart faoliyat qoidalaridan biri hisoblanadi.

Elektron ma'lumotlarni kashf qilish jarayoni — «e-discovery» — AQSh civil process tizimining ajralmas qismiga aylandi. 2006-yilda Federal fuqarolik protsessual qoidalariga (FRCP) kiritilgan o'zgartirishlar elektron ma'lumotlarni maxsus saqlash formati (Electronically

³ Sachoulidou A. Cross-border access to electronic evidence in criminal matters: The new EU legislation and the consolidation of a paradigm shift // New Journal of European Criminal Law - 2024

Stored Information — ESI) sifatida belgilab, ularni kashf qilish jarayonining to'liq subyekti deb tan oldi. Ushbu tizim bo'yicha advokatlar o'z mijozlari oldiga qonun bo'yicha yuklatilgan barcha tegishli raqamli ma'lumotlarni saqlash va raqib tomonning so'rovlarini asosida taqdim etish majburiyatini qo'yadi⁴. Ushbu majburiyatni bajarmaslik «spoliation» (dalillarni ataylab yo'q qilish) deb baholanib, jiddiy protsessual sanksiyalarga olib kelishi mumkin. AQSh advokatlarining raqamli dalillar sohasidagi kasbiy mas'uliyati American Bar Association (ABA) Kasbiy xulq-atvor modeli qoidalarida ham mustahkamlangan. Xususan, Qoida 1.1 «Kompetentlik» talabi bo'yicha advokatlar o'z mijozlarining ishiga tegishli texnologik rivojlanishlardan xabardor bo'lishlari majburiy deb belgilangan⁵. Shu munosabat bilan bugungi AQSh advokatlik maktablarida «digital evidence», «e-discovery» va «cybersecurity law» maxsus kurslar sifatida o'qitiladi.

Buyuk Britaniya. Buyuk Britaniyada raqamli dalillar bilan ishlash advokatlar uchun ham yangi qirra bo'lib, 2023-yilda chop etilgan tadqiqot (Wilson-Kovacs va boshqalar) mamlakat mudofaa advokatlarining raqamli dalillar bilan ishlashdagi tajribasi, muammolari va ekspert guvohlaridan foydalanish amaliyotini empirik ravishda o'rgandi⁶. Tadqiqot natijalariga ko'ra, ko'pchilik jinoiy mudofaa advokatlari raqamli dalillarni to'liq baholash va ularning texnik jihatlarini tushunishda qiyinchiliklarga uchraydi, bu esa mijozlarning huquqlarini samarali himoya qilishga salbiy ta'sir ko'rsatmoqda. Buyuk Britaniyada raqamli dalillarning asosiy huquqiy asosi Police and Criminal Evidence Act 1984 (PACE) va uning tegishli yo'riqnomalari (Codes of Practice) bo'lib, ular raqamli qurilmalarni o'g'ri yoki qonuniy yo'l bilan qo'lga kiritish va ulardan dalillar olish tartibini tartibga soladi. Raqamli tekshiruvlar bo'yicha Buyuk Britaniya ACPO (Association of Chief Police Officers) ko'rsatmalari ham katta ahamiyatga ega bo'lib, ular raqamli kriminalistik tekshiruvning to'rtta asosiy tamoyilini belgilab bergan. Birinchi tamoyil — hech qanday harakat kompyuter yoki saqlash muhitida saqlanadigan va keyinchalik sudda taqdim etilishi mumkin bo'lgan ma'lumotni o'zgartirib qo'yimasligi lozim. Ikkinchi tamoyil — agar shaxs asl manbaadagi ma'lumotlarga kirishi zarur bo'lsa, u o'z harakatlari va bunday harakatlarning oqibatlari haqida tushuntirish berishi va qayd etib borishi shart. Uchinchi tamoyil — har qanday kompyuter-elektron dalillarga oid barcha jarayon yozib borilishi va mustaqil uchinchi shaxs har qanday vaqtda bu yozuvlarni tekshirib, bir xil xulosaga kelishi ta'minlanishi lozim. To'rtinchi tamoyil — ish boshchi (case officer) barcha protsessga hamda bu tamoyillarga rioya etilishiga mas'ul bo'ladi.

Buyuk Britaniya advokatlik amaliyotida raqamli dalillar bilan ishlash bo'yicha eng dolzarb muammolardan biri — mudofaa guruhining resurslar tanqisligidir. Mamlakatda jinoiy mudofaa advokatlarining soni umumiy advokatlarga nisbatan juda cheklangan bo'lib, davlatning jinoiy yuridik yordam (criminal legal aid) xarajatlarini qisqartirishi raqamli ekspertlarni jalb etish imkoniyatini yanada toraytirmoqda⁷. Bundan tashqari, raqamli dalillar hajmining ortib borishi

⁴ Al-Billeh T. et al. Digital Evidence in Human Rights Violations and International Criminal Justice // Journal of Human Rights, Culture and Legal System. — 2024.

⁵ American Bar Association. Model Rules of Professional Conduct. Rule 1.1 — Competence (with Technology Comment). // americanbar.org

⁶ Wilson-Kovacs D., Helm R., Grows B., Redfern L. Digital evidence in defence practice: Prevalence, challenges and expertise // Criminology & Criminal Justice. — 2023.

⁷ Ratul M.H.A., Mollajafari S., Wynn M. Managing Digital Evidence in Cybercrime: Efforts Towards a Sustainable Blockchain-Based Solution // Sustainability. — 2024.

(masalan, bir ish doirasida minglab gigabayt ma’lumot) mudofaa advokatlari katta vaqt va moliyaviy yukni yuklamoqda.

Rossiya Federatsiyasi. Rossiya Federatsiyasida raqamli (elektron) dalillar masalasi so’nggi yillarda faol muhokama mavzusiga aylangan bo’lib, qonunchilikni raqamli davr talablariga moslashtirish bo’yicha bir qator muhim qadamlar qo’yilgan. Rossiya Federatsiyasining Fuqarolik protsessual kodeksida (GPK RF) va Arbitraj protsessual kodeksida (APK RF) elektron hujjatlar va elektron dalillarning alohida dalil turi sifatida tartibga solinishi asta-sekin mustahkamlanib bormoqda. Rossiyalik huquqshunos D.A. Lapin va S.V. Zuev kabi olimlarning tadqiqotlarida elektron dalillarning protsessual holati, ularning autentikligini tekshirish yo’llari va sudga taqdim etish tartibi tahlil qilingan. Advokatlar uchun ayniqsa muhim bo’lgan masala — elektron yozishmalarning (e-mail, messenjer) dalil sifatida sudga taqdim etish tartibidir. Rossiya sudlari amaliyotida elektron yozishmalarni notarius tomonidan tasdiqlash yoki axborot texnologiyalari sohasidagi ekspert xulosasi bilan tasdiqlanishi keng qo’llanilmoqda.

Rossiyada raqamli dalillar sohasidagi advokatlik amaliyotida alohida e’tibor qaratilayotgan mavzu — “Raqamli advokatlik siri” masalasidir. Advokatlar mijozlari bilan olib boradigan elektron yozishmalari va raqamli hujjatlarning maxfiyligini ta’minlash bo’yicha aniq mexanizmlar zarur⁸. Rossiya Advokatlar palatalari federatsiyasi (FPA) tomonidan 2022-yilda chop etilgan «Advokatlikning yagona raqamli muhitini normativ tartibga solishning kontseptual asoslari» monografiyasida ushbu masalalar atroflicha tahlil qilingan. Bundan tashqari, sun’iy intellekt natijalaridan sudga foydalanish masalasi ham Rossiya advokatlik jamoatchiligida faol muhokama qilinmoqda⁹.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Xorijiy davlatlar tajribasi va O‘zbekiston qonunchiligidagi mavjud holatni qiyosiy tahlil qilish asosida quyidagi tavsiyalarni ilgari surish maqsadga muvofiq deb hisoblaymiz.

Birinchi, advokatlarning raqamli savodxonligini oshirish. O‘zbekiston advokatlik palatasi va yuridik ta’lim muassasalari raqamli kriminalistika, elektron dalillar va kiberxavfsizlik asoslari bo’yicha majburiy o’quv kurslarni joriy etishi lozim. AQSh tajribasi ko’rsatadiki, bu boradagi majburiy treninglar advokatlik amaliyotining sifatini sezilarli darajada oshiradi.

Ikkinchi, saqlanish zanjiri (chain of custody) standartlarini qonunchilikda aniq belgilash. Hozirda O‘zbekiston qonunchiligida raqamli dalilning yig’ilganidan sudga taqdim etilgunga qadar bo’lgan har bir bosqich uchun aniq protokollar va talablar belgilanmagan. Bunday standartlarning ishlab chiqilishi va normativ hujjatlarda mustahkamlanishi advokatlarning ham, sudyalarning ham ishiga oydinlik kiritadi.

Uchinchi, raqamli kriminalistika ekspertligi institutini rivojlantirish. O‘zbekistonda raqamli kriminalistika bo’yicha malakali ekspertlar soni juda cheklangan. Davlat va xususiy sektor hamkorligida bunday mutaxassislarni tayyorlash dasturlarini kengaytirish, advokatlarning tegishli ekspertlar bilan samarali ishlash ko’nikmalarini oshirish zarur.

⁸ Володина С.И., Гаврилов С.Н., Поспелов О.В. Концептуальные основы нормативного регулирования единой цифровой среды адвокатуры России: монография. — Москва: Информ-Право, 2022. — 303 с.

⁹ Электронные доказательства и информационные технологии в уголовном процессе / под ред. С.Б. Россинского // Lex Russica (Русский Закон). — 2023.

Xulosa sifatida shuni ta’kidlash mumkinki, O‘zbekiston Respublikasi 2024-yilda qabul qilingan O‘RQ-1003-sonli Qonun bilan raqamli dalillar institutini qonunchilikda mustahkamlashda muhim qadam qo‘ydi. Biroq xorijiy davlatlar tajribasi shuni ko‘rsatadiki, qonunchilikni shakllantirish — bu faqat boshlang‘ich bosqich. Asosiy va davomli vazifa esa advokatlar, sudyalalar hamda ekspertlarning malakasini oshirish, amaliy standartlarni joriy etish va xalqaro hamkorlikni kengaytirishdan iborat. Raqamli texnologiyalar tez sur‘atlar bilan rivojlanib borar ekan, huquq tizimi ham shu rivojlanishga muvofiq yangilanib turishi — zamonaviy huquqiy davlat qurishning ajralmas sharti bo‘lib qoladi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. O‘zbekiston Respublikasining Qonuni. (2024). O‘zbekiston Respublikasining ayrim qonun hujjatlariga raqamli dalillar bilan ishlash tizimini takomillashtirishga qaratilgan o‘zgartirish va qo‘shimchalar kiritish to‘g‘risidagi O‘RQ-1003-son Qonuni. Lex.uz.
2. O‘zbekiston Respublikasining Fuqarolik protsessual kodeksi. (2018). O‘zbekiston Respublikasi Adliya vazirligi. Lex.uz.
3. O‘zbekiston Respublikasining Jinoyat-protsessual kodeksi. (1994). O‘zbekiston Respublikasi Adliya vazirligi. Lex.uz.
4. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni. (2020). “Raqamli O‘zbekiston-2030” strategiyasini tasdiqlash va uni samarali amalga oshirish chora-tadbirlari to‘g‘risidagi PF-6079-son Farmoni. Lex.uz.
5. European Parliament and Council. (2023). Regulation (EU) 2023/1543 on European Production Orders and European Preservation Orders for electronic evidence in criminal matters. Official Journal of the European Union.
6. United States Courts. (n.d.). Federal Rules of Evidence: Article IX. Authentication and Identification (Rules 901, 902). US Courts Website.
7. United States Courts. (2006). Federal Rules of Civil Procedure: Rule 34. Producing Documents, Electronically Stored Information, and Tangible Things. US Courts Website.
8. United Kingdom Parliament. (1984). Police and Criminal Evidence Act 1984 (PACE). Legislation.gov.uk.
9. Wilson-Kovacs, D., Helm, R., Grown, B., & Redfern, L. (2023). Digital evidence in defence practice: Prevalence, challenges and expertise. *Criminology & Criminal Justice*, 23(5). <https://doi.org/10.1177/17488958221094371>
10. Sachoulidou, A. (2024). Cross-border access to electronic evidence in criminal matters: The new EU legislation and the consolidation of a paradigm shift. *New Journal of European Criminal Law*. <https://doi.org/10.1177/20322844231221567>
11. Al-Billeh, T., et al. (2024). Digital Evidence in Human Rights Violations and International Criminal Justice. *Journal of Human Rights, Culture and Legal System*. <https://doi.org/10.53955/jhcls.v4i1.134>
12. Ratul, M. H. A., Mollajafari, S., & Wynn, M. (2024). Managing Digital Evidence in Cybercrime: Efforts Towards a Sustainable Blockchain-Based Solution. *Sustainability*, 16(2). <https://doi.org/10.3390/su16020584>
13. Володина, С. И., Гаврилов, С. Н., & Поспелов, О. В. (2022). Концептуальные основы нормативного регулирования единой цифровой среды адвокатуры России: монография. Информ-Право.

14. Россинский, С. Б. (ред.). (2023). Электронные доказательства и информационные технологии в уголовном процессе. Lex Russica (Русский Закон).
15. Scientific Working Group on Digital Evidence (SWGDE). (n.d.). Best Practices for Digital Evidence Collection. <https://www.swgde.org/>
16. American Bar Association. (n.d.). Model Rules of Professional Conduct: Rule 1.1 Competence (with Technology Comment). <https://www.americanbar.org/>

